

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ ОТ ДЕЙСТВИЯ СТРЕСС-КОРРОЗИИ

О.Х.Омонкулов, А.Н.Абдиева

Самаркандский государственных архитектурно – строительный университет

Аннотация. Коррозия возникает на внешней, защищенной катодом поверхности трубы, вблизи ее дна, при этом в качестве коррозионно-агрессивной среды для защиты труб выступают соли угольной кислоты (карбонаты и бикарбонаты), образующиеся под действием катодных защитных токов. Такая среда пассивирует поверхность трубы вблизи электрода и замедляет общую коррозию стали. Участки локальной коррозии возникают там, где повреждена пассивная пленка, и, в частности, коррозия под напряжением проходит через неметаллические добавки в структуре металла. Гипотеза о том, что неметаллические добавки поедают микробы, подтверждается, поскольку биологическая коррозия научно доказана и ее можно предотвратить следующим образом.

Ключивые слова: трубопроводы, газ, коррозия, механизм, взаимодействие, эксплуатация.

Одним из самых опасных видов разрушения магистральных нефте- и газопроводов является коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) металла внешней катодно-защищенной поверхности труб [1]

По данным литературных источников, КРН развивается под воздействием трех факторов: коррозионной среды, металлургической неоднородности металла трубы, растягивающих напряжений. Механизм повреждений при КРН может быть различным. Различают два альтернативных механизма: активное анодное растворение или водородное охрупчивание. На рис.1 представлен механизм водородного охрупчивания.

Коррозионное растрескивание развивается с внешней, катодно-защищенной поверхности трубы, под отслоившейся изоляцией, вблизи ее нижней образующей. В качестве коррозионной среды выступают соли угольной кислоты (карбонаты и бикарбонаты), образующиеся при воздействии токов катодной защиты. Такая среда пассивирует приэлектродную поверхность трубы и замедляет общую коррозию стали. В местах пробоя пассивирующей пленки возникают участки локальной коррозии и, в частности, КРН.

Рис.1. Механизм «Водородное охрупчивание»

Стресс-коррозия идет по неметаллическим включениям, которые есть в металле. Гипотеза, что неметаллические включения выедают микробы имеет место быть, потому что биологическая коррозия - доказанный наукой факт. Там, где почва более агрессивная, там и стресс-коррозия более активна [2].

Аналитический обзор данных по отказам нефтегазопроводов показал, что металл участков образования и распространения стресс-коррозионных трещин имеет равные прочностные показатели с основным металлом и, как правило, трещины не имеют жесткой привязки к поверхностным концентраторам напряжений. Характерной особенностью КРН является то, что трещины зарождаются на участках металлической поверхности, не содержащих дефекты, и в стороне от монтажного сварного шва.

Приоритетными факторами, определяющими возникновение и протекание стресс-коррозии на магистральных нефте- и газопроводах, являются следующие:

- качество металла труб наличие «плато» скоплений неметаллических включений (НВ);
- наличие коррозионно-активной среды, ее доступ к поверхности металла, взаимодействие среды со структурой металла;
- соответствующий уровень действующих напряжений с учетом внутренних остаточных напряжений в структуре металла;
- воздействие почвенных микроорганизмов на «плато» скоплений НВ.

Для снижения стресс – коррозии необходимо проведение испытаний трубной стали по методике испытания разрывных образцов до разрушения в условиях медленной деформации (SSRT-метод) в грунтовой среде с наложением защитного электрического потенциала. При подтверждении высокой вероятности стресс-коррозионных повреждений выбранной стали создается возможность изменения трассы трубопровода минуя опасный участок с

агрессивным грунтом, выбора другой марки трубной стали либо искусственного изменен ия состава грунта на опасных участках небольшой протяженности [3].

Одним из основных условий стресс-коррозионного повреждения катодно-защищаемых трубопроводов становится отслоение, образование гофр и складок изоляционного покрытия. Адгезия покрытия не характеризует эксплуатационную способность изоляционных покрытий на трубопроводах. Полнее характеризует величину адгезии изоляционного покрытия предел прочности на сдвиг, так как наиболее значительным сдвиговым нагрузкам в процессе эксплуатации покрытие трубопровода подвергается при взаимодействии с грунтом.

Учитывая, что максимальная сдвиговая прочность мелкодисперсного грунта, на который укладывается трубопровод, составляет 2,5 кг/см, адгезионную прочность покрытия при сдвиге следует установить на уровне 3,0-3,5 кг/см при максимальной температуре эксплуатации трубопровода.

При строительстве магистральных нефтегазопроводов необходимо отказаться от нанесения изоляции труб в трассовых условиях и применять трубы с изоляцией, нанесенной только в заводских условиях. Для изоляции же сварных стыков оптимальный вариант-использовать подтвердившие свою высокую надежность и широко применяемые за рубежом термоусаживающиеся муфты. Перспективным направлением следует считать разработку многофункциональной изоляции, наносимой в заводских условиях. Она должна состоять из нескольких слоев или включать в состав ингредиенты, каждый из которых обладает максимальными защитными свойствами от воздействия внешних факторов-продуктов жизнедеятельности сульфатвосстанавливающих бактерий, агрессивных ионов, растворенных в воде газов.

При ремонте труб с допустимыми стресс-коррозионными дефектами рекомендуется использовать современные эффективные методы «залечивания»: герметизацию дефектов анаэробными герметиками, упрочнение самополимеризующимися композиционными материалами, применение сварных муфт. Анаэробные герметики, заполняя дефекты и полимеризуясь, надежно изолируют их от внешней агрессивной среды, предотвращая дальнейшее развитие дефектов по механизму стресс-коррозии. Применение упрочняющих самополимеризующихся композиционных материалов и сварных муфт позволит снизить уровень напряжений на дефектных участках до значений, безопасных для дальнейшего образования и развития стресс-коррозионных дефектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хижняков В.И. Противокоррозионная защита объектов трубопроводного транспорта нефти и газа: Учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

политехнического университета, 2015. – 188 с.

2. Лапынин Ю.Г. Проблемы коррозионного растрескивания под напряжением трубных сталей // Альманах Волгоградского отделения международной академии авторов научных открытий и изобретений. – Волгоград, 2005. – С. 278 – 284.

3. Тоут А.И. Защита трубопроводов от стресс-коррозии. – М., 2006. – 345с.